

O ideário da profissão docente para uma educação de qualidade

The Conceptual Framework of the Teaching Profession for Quality Education

Jaime Martins da Silva¹
Leopoldo Briones Salaza²

Resumo: O artigo analisa o ideário da profissão docente como elemento estruturante para a compreensão da educação de qualidade no contexto das transformações sociais, políticas e econômicas contemporâneas. Fundamentado em pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, o estudo articula contribuições de autores nacionais e internacionais que discutem qualidade educacional, formação docente, capital humano, políticas neoliberais e desenvolvimento social. A investigação parte do entendimento de que a qualidade da educação constitui um conceito dinâmico e multifacetado, envolvendo dimensões cognitivas, afetivas, culturais, sociais e produtivas, o que desloca o debate para além de indicadores meramente técnicos. Evidencia-se o papel do professor como mediador do conhecimento, agente social e sujeito estratégico na formação humana e no desenvolvimento econômico. Discute-se, ainda, a influência das políticas de mercado, da precarização das condições de trabalho e da expansão das redes privadas de formação sobre a docência e sobre os rumos da educação pública. Os resultados apontam que a valorização da profissão docente, aliada a políticas públicas consistentes e a investimentos estruturais, constitui condição indispensável para a promoção de práticas educacionais comprometidas com a equidade, a cidadania e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Palavras-chave: profissão docente; qualidade da educação; políticas educacionais; capital humano; trabalho docente.

Abstract: The article analyzes the conceptual framework of the teaching profession as a structuring element for understanding quality education within the context of contemporary social, political, and economic transformations. Grounded in qualitative bibliographic research, the study articulates contributions from national and international scholars who address educational quality, teacher education, human capital, neoliberal policies, and social

¹ Mestrando em Ciências da Educação pela UDS- Universidad de Desarrollo Sustentable- PY- Licenciado em Pedagogia e Ciências Biológicas— E-mail: jaimemartins738@gmail.com

² Doctor en Ciencias de la Educación pela Pontificia Universidad Católica de Chile. Professor da UDS- Universidad de Desarrollo Sustentable- PY

Recebido em 20/12/2021

Aprovado em 22/05/2022

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

development. The investigation is based on the premise that educational quality constitutes a dynamic and multifaceted concept, encompassing cognitive, affective, cultural, social, and productive dimensions, thereby extending the debate beyond merely technical indicators. The teacher's role is highlighted as a mediator of knowledge, a social agent, and a strategic subject in human formation and economic development. The discussion also examines the influence of market-oriented policies, the precariousness of working conditions, and the expansion of private training networks on teaching practice and on the direction of public education. The findings indicate that valuing the teaching profession, combined with consistent public policies and structural investments, is an indispensable condition for promoting educational practices committed to equity, citizenship, and the integral development of students.

Keywords: teaching profession; quality of education; educational policies; human capital; teaching work.

1. Introdução

A discussão sobre a qualidade da educação tem ganhado centralidade nos debates educacionais contemporâneos, sobretudo diante das transformações sociais, políticas e econômicas que reconfiguram as expectativas atribuídas ao trabalho docente. O ideário da profissão docente, nesse contexto, torna-se elemento estruturante para compreender como a qualidade educacional é construída, percebida e praticada nas instituições escolares. Diversos autores, como Bezerra (2012), Altet (2017), Rezende e Leal (2013) e Souza (2013), apontam que a qualidade é um conceito dinâmico, multifacetado e historicamente situado, incorporando dimensões cognitivas, afetivas, culturais, sociais e produtivas. Assim, refletir sobre o papel do professor e sobre os fatores que condicionam sua atuação é fundamental para compreender o que se entende por uma educação de qualidade na atualidade.

Este estudo se fundamenta na necessidade de compreender a crescente complexidade que envolve a atuação docente, especialmente em um cenário marcado pelo avanço tecnológico, pela ampliação do acesso escolar, pela influência de políticas neoliberais e pela expansão das redes privadas de formação. Além disso, a crise educacional brasileira, descrita por autores como Gentili (1999; 2015), evidencia que o professor tem sido ora responsabilizado, ora invisibilizado nas discussões sobre qualidade, o que reforça a urgência de analisar de forma crítica e contextualizada as condições reais de trabalho docente e seu impacto na aprendizagem e no desenvolvimento humano. Dessa forma, compreender o papel do professor não apenas como transmissor de conteúdo, mas como mediador, intelectual,

agente social e peça central na construção do capital humano, torna-se imprescindível para o debate educacional.

O objetivo geral do artigo é analisar o ideário da profissão docente como elemento fundamental na busca por uma educação de qualidade, considerando as relações entre formação, prática pedagógica, políticas educacionais, desenvolvimento econômico e dinâmicas sociais que interferem no trabalho do professor e na construção do conhecimento pelos alunos.

A metodologia adotada consiste em uma pesquisa de natureza bibliográfica, fundamentada em autores nacionais e internacionais que abordam a qualidade educacional, a formação docente, as políticas neoliberais e o papel da educação no desenvolvimento econômico e social. Por meio da análise de obras de Ioschpe, Gentili, Tardif, Bezerra, Rezende e Leal, entre outros, busca-se articular perspectivas sociológicas, pedagógicas e econômicas que permitem uma compreensão ampliada do tema. Esta abordagem possibilita identificar convergências e divergências teóricas, bem como problematizar os discursos que atravessam o cenário educacional contemporâneo.

Portanto, destaca-se que a qualidade da educação depende profundamente do trabalho docente, mas não se restringe a ele. O professor é peça essencial, mas sua atuação está entrelaçada a condições estruturais, políticas e culturais que determinam a forma como a educação se organiza e se materializa nas práticas escolares. Assim, compreender o ideário da profissão docente é passo fundamental para fortalecer políticas e práticas que favoreçam o desenvolvimento integral dos estudantes e a construção de uma educação realmente comprometida com a equidade, a cidadania e o desenvolvimento humano e social.

2. Desenvolvimento

A qualidade educacional, segundo Bezerra (2012), pode ser definida a partir de dois princípios que caracterizam o que é uma educação de qualidade: “o primeiro, considera que o desenvolvimento cognitivo do aluno é o objetivo explícito mais importante de qualquer sistema educacional e, conseqüentemente, o seu sucesso neste o escopo é um indicador da qualidade da educação que o aluno recebeu; a segunda enfatiza o papel que a educação desempenha na promoção de atitudes e valores relacionados ao bom comportamento cívico, bem como na criação de condições que favoreçam o desenvolvimento afetivo e criativo do educando”(UNESCO, 2011).

A qualidade conforme Altet (2017), é definida como o "grau em que um conjunto de características inerentes atende aos requisitos", sendo o requisito entendido como "necessidade ou expectativa estabelecida, geralmente implícita ou obrigatória".

No que se refere a qualidade, Rezende e Leal (2013) coloca como um conceito dinâmico e transformador, reconhecem como elementos fundamentais tanto o potencial humano quanto a capacidade engenhosa que influencia e transforma, então, pode-se inferir que o professor está no centro como guia e facilitador de conhecimento, num processo contínuo e coerente de ensino e aprendizagem contextualizado.

Para Oliveira (2011), é inegável que compreender um conceito é importante para podermos realizar ações, mas é claro que quando se trata de educação de qualidade não basta compreender, é essencial agir.

Segundo Souza (2013), qualidade é um termo relativo e dinâmico, não podendo ser definido em termos absolutos. Vendo a qualidade desta forma, sempre será possível buscar mais qualidade, ou seja, na busca pela qualidade um processo que nunca termina, estar insatisfeito sempre implica na possibilidade de se esforçar para melhorar.

A atualização e a atuação docente, conforme Nunes (2013), atreladas ao conceito de qualidade, são fatores fundamentais para a melhoria do ensino e da aprendizagem. Não são elementos isolados que podem ser tratados de forma independente, mas, pelo contrário, são afetados pelo funcionamento de várias instituições e pelas condições sociais, culturais e laborais em que desenvolvem a sua atividade profissional.

Para ter consciência da influência da qualidade educacional, é necessária uma racionalidade construtiva por parte dos atores educacionais, que, segundo Fernandes e Silva (2012) implica que o professor obtenha e localize as informações e os elementos, neste caso, aqueles que você considera ótimos, pensando na qualidade da aprendizagem e no seu contexto, para que adquiram sentido, e possam, então, detectar ausências, deficiências e necessidades que contribuam para a busca de maior qualidade por meio da prática.

Para Duarte (2010), quando fala de qualidade quase imediatamente, surge o vínculo entre o professor e a prática pedagógica porque são pontos de partida para pensar a educação, são pedras angulares e decisivas para a realização de reformas nos sistemas educacionais que visem a elevação da qualidade. Assim, nas questões e problemas educacionais o professor se envolve para exigir dele determinada atuação, a partir daí, desenhar e projetar em sua figura aspirações que se propõem como condição para melhorias educacionais.

O ser humano é aquele que conhece e busca informações, busca aprimorar as formas de ver e sentir, pois, tem sempre uma meta a alcançar. Na opinião de Ioschpe, (2016, p. 55) “Acreditar no capital humano é, de fato, um investimento que desenvolve competências a ser futuramente recompensadas pelo mercado de trabalho.” Neste sentido é possível iniciar uma reflexão acerca da importância do trabalho produtivo na perspectiva do desenvolvimento econômico de um país.

Na medida em que o ser humano desenvolve suas técnicas de trabalho ele vai, também, agregando valor naquilo que é produzido e em consequência, a qualidade da produção gera lucro financeiro.

O investimento que se faz no intelectual humano, ou seja, na educação, possibilita a formação de práticas de ensino, nas instituições, que visam o aprimoramento da tecnologia empregada para facilitar a produção e isso possa acontecer com um retorno de produzir mais em menos tempo e com maior valor para o consumo. Segundo Ioschpe, (2016, p. 57-58), “a ideia de que a educação é um investimento e que esse investimento tem valor no mercado de trabalho na medida em que aumenta a produtividade de seus detentores é hoje amplamente aceita”.

A preocupação dos educadores, em relação ao contexto social, é educar com foco no aprendizado prático, ou seja, oferecer base para o desenvolvimento de atividades que serão utilizadas no dia a dia do aluno. Enfatizando os caminhos que ele passa para contribuir com o processo de construção do conhecimento que é importante para o ser humano e também para o país.

O aluno tem que fazer parte de uma estrutura educacional, inserida numa sociedade caracterizada por uma determinada cultura. A cultura do consumo, oriunda da globalização e que tem como referência o sistema capitalista. As pessoas produzem conhecimentos e utilizam como forma de subsistência. Nas palavras de Ioschpe, (2016, p. 58), “a teoria do capital humano indica que as competências adquiridas nas escolas aumentam a produtividade do trabalhador”.

Desta forma, os alunos estabelecem e constroem o conhecimento a partir das interações no meio em que eles vivem. O conhecimento de cada um não se constrói em cópia da realidade, mas sim, a partir de um intenso trabalho de criação, significação e resignificação. O aluno é aquele que deve identificar todos os obstáculos por ele vivenciados e a concepção de ambiente, levando em consideração todos os tipos de representação por ele

estabelecido proporcionando a construção de pensamentos, voltados para ascensão social também.

O desenvolvimento tecnológico aponta uma dominação de ideias em rede que proporciona um encadeamento de novas culturas, ou seja, novos costumes e forma de interação social. E assim, novos meios, tanto de comunicação quanto de assimilação de aprendizado vão surgindo num patamar crescente, de acordo com o ritmo do desenvolvimento humano. Segundo Ioschpe, (2016, p. 59), “a educação torna-se um bem mais desejado em áreas impactadas por mudanças tecnológicas”.

Vejamos que o desenvolvimento tecnológico tende a fomentar mais pesquisas para que as novas descobertas favoreçam as formas de produzir e também de consumir novos produtos. Isso faz com que as novas formas de relacionar uns com os outros também sejam modificadas. No entanto, a globalização desempenha um papel muito importante no crescimento de uma nação. Ela permite que novos desafios sejam lançados e que novos métodos sejam produzidos para dar conta da demanda tecnológica.

A educação é, sem sombra de dúvida, o meio pelo qual o indivíduo constrói sua identidade, conhecendo valores éticos e morais, tanto no ambiente familiar como em ambientes fora dele. Assim, a escola caracteriza-se por ser uma instituição que trata de aprofundar o conhecimento científico e contribuir, em diversas formas, com a construção dos novos saberes das pessoas quando estão inseridas neste espaço que proporciona, também, o avanço econômico.

Nas palavras de Ioschpe, (2016, p. 60). “para fins econômicos, o benefício mais direto da educação é seu impacto sobre o perfil de renda, elevando os salários de pessoas instruídas ao longo de suas vidas”. O autor faz um destaque sinalizando que quanto mais elevado é o grau de instrução de uma pessoa, melhores são as chances de conquistar um salário que proporcione uma melhor forma de organização de vida e planejamento familiar.

Então podemos considerar que o desenvolvimento intelectual do capital humano possibilita melhor organização e projeção de renda de cada ser humano. Estamos refletindo aqui sobre uma concepção que vai além da prática pedagógica, chegando a perceber a importância da aprendizagem do indivíduo que elevará não apenas o grau de instrução, mas também o grau de satisfação em detrimento do desenvolvimento econômico da subsistência.

Ioschpe, (2016, p. 71), afirma que,

Alguns teóricos aventaram a ideia de que a educação é, sim, valiosa e merecedora dos altos salários que seus possuidores recebem. Mas não por conferir conhecimentos que aumentam a produtividade das pessoas instruídas, e sim como mecanismo de “sinalização” para futuros empregadores.

Neste contexto, a sinalização do empregador seria uma forma de compensar o esforço daquele que estudou mais porque este tem condições de fazer com que a produção aumente e se destacaria melhor no desempenho de atividades sistematizadas num determinado setor. Agiria melhor nas situações em que demanda criatividade e perspicácia.

O fazer profissional é resultado do processo de aprendizagem que inicia na instituição de ensino. Na escola, é preciso que o professor tenha cuidado na forma de como explorar a capacidade de cada aluno, pois o estudante corre riscos de ser conduzido pelo fazer do professor, reproduzindo formas memorizadas que o mestre ensinou. Assim, o objetivo das atividades não contribui para um bom desempenho do futuro profissional que chegará ao mercado de trabalho. Para Ioschpe, (2016, p. 74),

É uma evidência de que não apenas as pessoas com maior instrução têm mais competências do que seus pares, mas que há uma relação de complementaridade entre o aprendizado na escola e aquele no trabalho. As pessoas mais instruídas parecem tirar maior proveito de seu aprendizado no trabalho.

É por isso que, a aprendizagem do aluno acontece no decorrer de todo o processo formal e não formal da vida dele. Os ensinamentos nas igrejas, as reuniões familiares, os passeios nos parques, às pesquisas de campo são elementos fundamentais para desenvolver o raciocínio do educando e construir os conhecimentos necessários à vida de cada um.

Assim, não se pode entender só o diagnóstico feito pelos professores como seleção de pessoas, e sim, como parte do desenvolvimento pessoal do ser humano. Conhecer o aluno é componente indispensável de qualquer instituição de ensino, pois facilita a compreensão do distanciamento do aprendizado com a real satisfação do aluno, visto que este sim é uma das peças fundamentais da escola.

Numa escola segundo Tardif (2014), é preciso ter clareza do conceito, bem como compreender o contexto em que se trabalha, e assim, estabelecer coletivamente um percurso onde se estabelecem objetivos concretos e ações definidas, para que todos saibam o que se busca e como é terá uma melhoria educacional, o que resultará em maior qualidade. Mas, nas escolas não são analisados os processos que dizem respeito a cada ator educacional e social, o que impede o progresso e a melhoria da qualidade educacional.

Pensando a educação como um valor agregado sendo visto com um investimento feito num ser humano, a longo prazo, Ioschpe, (2016, p. 74), afirma que “o valor da educação é medido por seu retorno, e sua quantidade é calculada pelo número de anos de escolaridade das pessoas instruídas em uma determinada área geográfica”. Essa afirmação remete a pensar que quanto maior for a instrução acadêmica na base educacional, mais professores atuarão nela e com isso o valor pago ao professor diminui. Assim diminui o custo da educação de um país e a tendência será mais pessoas frequentando a escola.

Este diagnóstico que se refere à ocupação do trabalho do professor está ligado às políticas públicas institucionais. As esferas políticas administrativas das instituições de ensino também são responsáveis pelo aumento da oferta de mais vagas de professor no mercado de trabalho. Uma vez que, atendendo a demanda geral será verificado que existem alunos fora da escola por falta de vagas, em algumas cidades.

Segundo Ioschpe (2016, p. 75):

A diminuição dos salários de professores é o segundo fator mais importante na expansão das escolas ao redor do mundo (especialmente em países subdesenvolvidos), só perdendo para o aumento de renda per capita da população.

Ioschpe (2016, p. 75): ainda afirma que:

Quando se lamenta o baixo salário de professores, esquece-se de comemorar o fato de que essa baixa possibilitará a educação de muitas crianças pobres que não teriam acesso ao ensino se o custo por professor continuasse tão alto. (IOSCHPE, 2016, p. 75).

Nesta linha de raciocínio entende-se que o salário de professores gera uma parte muito alta no que é gasto com educação. É notável que assim um governo ofertaria mais vagas para alunos nas escolas. Mas é preciso analisar a situação econômica de cada país. Um país aonde o desenvolvimento tecnológico favorece o aumento da produção tecnológica das pessoas escolarizadas é obvio que os salários de quem busca conhecimentos de nível superior acarretará valor maior para o produto. Um produto valioso tende a aumentar o custo tanto da produção quanto para a manutenção. No caso da educação pública a produção seria a formação e o a manutenção seria o salário ao profissional professor e demais funcionários da área.

O sistema público de ensino é responsável pela manutenção dos serviços educacionais brasileiros ofertados para todas as pessoas. Mas, diante da forma em que são administrados os recursos financeiros, o Estado nunca deu conta de garantir um serviço com cem por cento de

qualidade a população. Assim a chamada crise educacional perpassa pela realidade em todo país.

O panorama da crise na educação do Brasil é fruto de uma série de mudanças no sistema político e administrativo do país. Para Gentili (1999, p.17),

O processo de expansão da escola, durante a segunda metade do século, ocorreu de forma acelerada sem que tal crescimento tenha garantido uma distribuição eficiente dos serviços oferecidos. A crise das instituições escolares é produto, segundo este enfoque, da expansão desordenada e "anárquica" que o sistema educacional vem sofrendo nos últimos anos. Trata-se fundamentalmente de uma crise de qualidade decorrente da improdutividade que caracteriza as práticas pedagógicas e a gestão administrativa da grande maioria dos estabelecimentos escolares.

378

Nas últimas décadas do século XX e início do séc. XXI, as instituições de ensino se multiplicaram em todo país. Houve a abertura política fomentada pela Constituição de 1988 e a LDBN 9.394/96, possibilitando um atendimento educacional a toda a classe popular. O sistema de ensino intensificou a política de não exclusão dos alunos com sérias dificuldades de aprendizagem na escola.

Tal situação tornou-se um desafio norteador das ações pedagógicas com vista ao desenvolvimento integral do aluno. Os novos planos afirmaram que os laços de amizade entre professor e aluno, possibilita a construção do conhecimento e juntos, somarão esforços ao longo de uma caminhada que tem como fim, a conclusão de alguma das etapas de estudos.

Para Gentili (2015, p. 28),

O campo educacional é centralmente cruzado por relações que conectam poder e cultura, pedagogia e política, memória e história. Precisamente por isso é um espaço permanente atravessado por lutas e disputas por hegemonia.

Desta forma, na escola constrói autonomia e conceitos culturais que perpetuam um diálogo firme e de qualidade entre docente e discente e isso deve estar presente na consciência das partes responsáveis pelo processo. Ou seja, na consciência de quem governa, de quem ensina e de quem necessita do ensino.

Segundo Ioschpe, (2016, p. 75),

No mercado educacional a diminuição do valor é atenuada pelo fato de que quanto mais pessoas educadas houver em um mercado, mais produtivas elas tendem a ser por causa de seu contato com outras pessoas instruídas e competentes, e mais seu valor (seus salários e, por conseguinte, o retorno à educação) tende a subir.

Diante desta afirmação a abertura para a concorrência levaria uma competição por parte dos profissionais que ofertam a força física e intelectual porque as instituições que

ofertam os cursos à distância já estão trabalhando com a lei da oferta e da procura. Nesta via de mão dupla, o ensino populariza, mas a questão que deve ser pensada é a qualidade do ensino. Na proposição de Gentili, (1996, p. 5),

A educação funciona mal porque foi malcriadamente peneirada pela política, porque foi profundamente estatizada. A ausência de um verdadeiro mercado educacional permite compreender a crise de qualidade que invade as instituições escolares.

De modo geral, podemos destacar que, a conjuntura política e administrativa de um país é que fará com que uma instituição de ensino cumpra com seu papel e, necessariamente, organiza de forma sistemática e competitiva seu produto e que possa atender sua clientela e desenvolver um bom trabalho para que se possa ter respaldo positivo diante da sociedade. Ioschpe, (2016, p. 76), afirma que “quando a demanda iguala a oferta, está em equilíbrio; quando a demanda supera a oferta, o retorno sobe; quando a oferta supera a demanda, o retorno cai”. O mercado da educação é igual a qualquer outro mercado. Tudo depende da quantidade da procura e da quantidade de produtos que a instituição oferecer.

Quando a educação pública passa a ser vista como parte integrante de um sistema econômico e que nele a sociedade deposita a esperança de se qualificar para o mercado de trabalho e não encontra o respaldo necessário que possa atender a demanda, surgem as oportunidades das empresas privadas formadoras atuarem neste campo. É o campo de formação de professores.

Para Gentili (1996), “a grande operação estratégica do neoliberalismo consiste em transferir a educação da esfera da política para a esfera do mercado questionando assim seu caráter de *direito* e reduzindo-a a sua condição de propriedade”.

Veja que o sistema político, é o que define os rumos das políticas sociais expondo o significado de sistema democrático onde o povo participa na elaboração, fiscaliza a execução e transforma o ensino em negócio mercadológico. Isto é chamado de prática de privatização do ensino. “O modelo de homem neoliberal é o cidadão privatizado o *entrepreneur*, o *consumidor*”. (GENTILI, 1996, p. 6)

Na medida em que os serviços educacionais são privatizados o estado deixa de custear boa parte das despesas, como por exemplo, o serviço do profissional de educação. Neste grupo estão presentes os professores, os técnicos de apoio administrativo, as pessoas da limpeza, as merendeiras e os vigias. Observe que é uma prática que elimina a

responsabilidade do estado de fornecer formação e capacitação. E entra em cena as redes privadas de formação e capacitação.

Pensar na crise educacional é necessário que pense, também, em quem são os responsáveis. Segundo Gentili, 2015, p. 103),

O sistema educacional desempenha, pois, o papel de vítima propiciatória que permite aos demais expurgar seus pecados, ou melhor, o de bode expiatório que lhes permite ignorá-los. Este quid pro quo não tem nada de novo: há décadas, quando reina o pessimismo, a escola carrega culpas que são por completo, essencialmente ou em parte culpa de outras instituições; quando, pelo contrário, reina o otimismo, as reformas educacionais convertem-se em sucedâneos das reformas sociais desejadas e prometidas.

O autor ainda pontua a seguinte suposição: o Estado minimizaria sua expressão aplicando concentradamente os recursos necessários nos setores onde os problemas se encontram e os sindicatos definitivamente desapareceriam porque é uma organização social protecionista.

Na perspectiva neoliberal a crise educacional não se resume apenas no modelo de Estado e nem nas interferências dos sindicatos, mas também no próprio indivíduo. É o próprio indivíduo que se rotula como dependente dos serviços do estado tornando-o refém do sistema de poder.

Para Gentili (2015), o pobre é culpado pela pobreza, o desempregado pelo desemprego, os corruptos pela corrupção, os faceados pela violência urbana, os sem - terra pela violência no campo, os pais pelo rendimento escolar dos filhos e os professores pela péssima qualidade de ensino.

Para os neoliberais, se cada indivíduo é responsável por uma parte da crise existencial na educação, isto se deve ao fato de que a sociedade não reconhece o valor do serviço educacional na escola. A sociedade deve ser competitiva. Havendo competição o indivíduo se capacita porque o objetivo é estar sempre na frente. E desta forma, os professores receberiam prêmio por desenvolver ações que promovessem a aprendizagem dos alunos. Seria uma condição de formar uma sociedade empreendedora.

A habilidade de fazer leitura do mundo, interpretar os fatos juntamente com as técnicas de obter o conhecimento científico, que são desenvolvidos na escola estão em destaque para o sistema da economia. São atividades desenvolvidas diariamente no percurso escolar e servirão de base para desenvolvimento pessoal e social do aluno no quesito empreendedorismo. “Quanto mais alto o desenvolvimento tecnológico, maior a necessidade

de pessoas com maior nível educacional e assim, maior será a demanda por capacidades cognitivas mais apuradas” (IOSCHPE, 2016, p. 77).

A educação escolar está ligada a educação profissional. É como a relação da leitura e da escrita. Ambas se interagem porque é necessário decifrar códigos e reconstruí-los dando significados alternados na junção deles até que formem palavras e por consequência, frases e textos. Neste viés não é apenas a leitura das palavras que continua sendo fundamental. É necessário que saibam fazer a leitura social. Ou seja, a leitura das situações que acontecem ao seu redor. Porque é assim que os alunos da era digital passam a dedicar-se aos estudos alcançando formas de conceber o conhecimento sobre o objeto de leitura e da escrita. É através desta prática que o aluno vai desenvolver o ato de ler construindo outro modo de falar e o objeto, portador de texto, se torna mediador de outro tipo de relação com o mundo e com o outro.

Gentili, (1996, p. 7), afirma que:

É importante destacar que quando os neoliberais enfatizam que a educação deve estar subordinada às necessidades do mercado de trabalho, estão se referindo a uma questão muito específica: a urgência de que o sistema educacional se ajuste às demandas do mundo dos empregos.

Sendo assim, com o sistema educacional ajustado mais oportunidades de emprego para a população surgirá porque as novas fontes de trabalho têm necessidade de mão de obra qualificada. Para Ioschpe (2016, p. 164),

É bom notar também que a estreiteza da relação entre a escolaridade e o trabalho é uma via de mão dupla: a escola ajuda não só a determinar as perspectivas de sucesso no mercado de trabalho como também o desempenho neste impacta a trajetória escolar dos alunos.

Assim, não podemos perder de vista o significado da essência escolar na vida do aprendiz porque é este sentido que dará condições específicas para a formação profissional dos educandos que perpetuarão as gerações futuras.

Considerações Finais

A análise realizada ao longo deste artigo evidencia que a qualidade da educação é um conceito complexo, dinâmico e diretamente condicionado ao papel desempenhado pela profissão docente. Os autores estudados apontam que a qualidade não pode ser reduzida a

indicadores técnicos ou resultados imediatos, mas deve ser compreendida a partir de múltiplas dimensões que envolvem o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e cultural dos estudantes, bem como as condições estruturais que permeiam o funcionamento das instituições escolares. Nesse contexto, o professor emerge como figura central, não apenas como transmissor de conhecimentos, mas como mediador, orientador e agente social capaz de favorecer a construção do capital humano e o desenvolvimento integral do educando.

Entretanto, a reflexão sobre o ideário da profissão docente revela também os inúmeros desafios enfrentados no cenário contemporâneo. A influência de políticas neoliberais, a expansão de modelos educacionais baseados na lógica de mercado, a precarização salarial e a sobrecarga de trabalho contribuem para fortalecer a crise educacional e fragilizar as condições necessárias para a efetivação de uma educação de qualidade. Soma-se a isso o impacto crescente das transformações tecnológicas, que exigem constantes adaptações pedagógicas e uma formação contínua capaz de responder aos novos modos de aprender e interagir que emergem na sociedade globalizada.

Assim, conclui-se que a melhoria da qualidade da educação ultrapassa a atuação individual do professor e exige ações integradas que envolvam políticas públicas consistentes, investimentos estruturais, valorização profissional e fortalecimento do papel social da escola. É fundamental reconhecer que a profissão docente ocupa posição estratégica no desenvolvimento social e econômico de um país, sendo elemento indispensável na formação de sujeitos críticos, autônomos e capazes de interagir com o mundo de forma ética e consciente. Dessa forma, fortalecer o ideário da docência significa fortalecer o próprio futuro da educação e da sociedade.

Referências

ALTET, M. *As competências do professor profissional: entre conhecimentos, esquemas de ação e adaptação, saber analisar*. In: PAQUAY, L et al. *Formando professores profissionais: quais estratégias? quais competências?* Porto Alegre: Artmed, 2017.

BEZERRA, Ricardo José Lima. *Afetividade como condição para a aprendizagem: Henry Wallon e o desenvolvimento cognitivo da criança a partir da emoção*. Revista Didática Sistemática. UFRS, 2012.

DUARTE, Adriana M. C. *A produção acadêmica sobre o trabalho docente na educação básica no Brasil: 1987 - 2007*. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. especial 1, p. 101-117, 2010.

FERNANDES, Daniele C.; SILVA, Carlos A. S. da. *Perfil do docente da educação básica no Brasil: uma análise a partir dos dados da PNAD*. In: OLIVEIRA, Dalila. A.; VIEIRA, Lívia. M. F. (Orgs.). *Trabalho na educação básica: a condição docente em sete estados brasileiros*. Belo Horizonte: Fino Traço, p. 43-62, 2012.

GENTILI, Pablo. *Qual educação para qual cidadania? Reflexões sobre a formação do sujeito democrático*. In: AZEVEDO, J. C. et al. *Utopia e democracia na educação cidadã*. Porto Alegre: UFRGS/Secretaria Municipal de Educação, 2000, p. 143-156.

GENTILI, Tomaz Tadeu da Silva. *Neoliberalismo, qualidade total e educação: visões críticas* – 15. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

IOSCHPE, Gustavo. *A ignorância custa um mundo: o valor da educação no desenvolvimento do Brasil* – 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2016.

NUNES, C. S. C. *Os sentidos da formação contínua de professores: o mundo do trabalho e a formação de professores no Brasil*. 2000. 162 f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 20013.

OLIVEIRA, Dalila Andrade. *A nova regulação de forças no interior da escola: carreira, formação e avaliação docente*. *Revista Brasileira de Política e Administração da Educação*, v. 27, n. 1, p. 25-38, jan.-abr. 2011

REZENDE, M. G.; LEAL, E. A. *Competências requeridas dos docentes do curso de Ciências Contábeis na percepção dos estudantes*. *Sociedade, Contabilidade e Gestão*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 145-160, maio/ago. 2013.

SOUZA, Ângelo R. de. *O professor da educação básica no Brasil: identidade e trabalho*. *Educar em Revista*, Curitiba, n. 48, jun. 2013.

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. *O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.